

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10513718>

УДК 378

Черная Е. В.

Черная Екатерина Васильевна, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой социально-гуманитарные дисциплины, Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, Россия, 690087, г. Владивосток, Луговая, 52-б. E-mail: Chernaia.ev@dgtru.ru.

Воспитательная работа в вузе (обзор научной литературы)

Аннотация. Актуальность воспитательной работы в высшей школе обусловлена необходимостью формирования личности способной сочетать в себе лучшие, как профессиональные, так и социальные качества, которые будут применяться на благо своей Родине. Цель статьи – изучить общую структуру воспитательной работы в вузе на основе обзора научной литературы за последние пять лет. Задача – проанализировать составляющие данной структуры. В ходе исследования были выявлены и рассмотрены следующие компоненты воспитательной работы в высшем учебном заведении. 1. Организационные уровни. 2. Роль личности. 3. Комплексный подход. 4. Инновационные педагогические технологии. 5. Диагностика воспитательного процесса. Обзор научной литературы показал, что данные структурные элементы признаны исследователями, как основные при осуществлении воспитательной деятельности в вузе. При этом в каждом из них есть проблемы, которые необходимо решать. Также дискуссионным остается вопрос об анализе качества и эффективности воспитательной работы.

Ключевые слова: воспитательная работа, высшее учебное заведение, студенты, образование, педагогические технологии, оценка воспитания, молодежь.

Chernaya E. V.

Chernaya Ekaterina Vasilyevna, candidate of historical Sciences, associate Professor, head of the department of social and humanitarian disciplines, Far Eastern State Technical Fisheries University, Russia, 690087, Vladivostok, Lugovaya, 52-b. E-mail: Chernaia.ev@dgtru.ru.

Educational work at the university (review of scientific literature)

Abstract. The relevance of educational work in higher education is due to the need to form a person capable of combining the best, both professional and social qualities, which will be applied for the benefit of their homeland. The purpose of the article is to study the general structure of educational work at the university based on a review of scientific literature over the past five years. The task is to analyze the components of this structure. During the study, the following components of educational work in a higher educational institution were identified and considered. 1. Organizational levels. 2. Role of the individual. 3. Comprehensive approach. 4. Innovative pedagogical technologies. 5. Diagnosis of the educational process. A review of the scientific literature showed that these structural elements were recognized by researchers as the main ones in the implementation of educational activities at the university. At the same time, each of them has problems that need to be solved. Also, the question of analyzing the quality and effectiveness of educational work remains debatable.

Key words: educational work, higher educational institution, students, education, pedagogical technologies, educational assessment, youth.

Актуальность воспитательной работы в высшей школе связана с тем, что это последний этап внешнего влияния на личность. Дальше человек будет развиваться и самовоспитываться уже самостоятельно. Поэтому воспитательная работа среди студентов вузов призвана окончательно сформировать жизнеспособную личность. В ней должен быть заложен следующий потенциал: 1) обладание профессиональными навыками для успешного труда, 2) социальными качествами, которые включают любовь, уважение, понимание своей Родины во всем ее многообразии, адекватную реакцию на происходящие изменения в стране и мире, заботу о себе и своем дальнейшем развитии. Соединение этих двух компонентов показывают с одной стороны, единство процесса обучения и воспитания, с другой позволяют сформировать пассионарную личность способную работать во блага Родины и себя.

Систематизация нормативно-правовой базы связанная прежде всего с внесением поправок в закон «Об образовании» [28] и принятием Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года [25] официально закрепили воспитание как один из основополагающих элементов процесса образования, а также обозначили основные направления и итоги воспитательной работы.

Вследствие большого объема работ нами были ограничены временные и содержательные рамки исследования. В сферу внимания вошли научные издания, опубликованные за последние пять лет, рассматривающие основные элементы организации воспитательного процесса в вузе.

На наш взгляд, проведенный обзор научной литературы дает возможность говорить о новизне данной работы, так как позволяет систематизировать материал и выявить основные тенденции по данной проблеме.

Цель статьи рассмотреть общую структуру воспитательной работы в вузе.

Задача – изучить компоненты воспитательной работы в высшем учебном заведении.

Практической значимостью статьи является возможность использовать ее для совершенствования воспитательного процесса в высшем образовании.

На основе поставленной цели и задачи выбран методологический инструментарий, используемый в данной работе. Выявить основные компоненты воспитательной работы позволили методы анализа и синтеза, сравнения, обзора и систематизации научной литературы.

Результаты исследования. Анализ научной литературы позволил выявить следующие компоненты, из которых должна состоять воспитательная работа в высшей школе.

Во-первых, воспитательная работа в высшем учебном заведении организуется и контролируется на трех глобальных уровнях. 1. Высшая школа в целом, где ректор, ученый совет вуза и молодежный центр на основе нормативных документов формируют концепцию и общую программу воспитательной работы в вузе. В них отражены основные направления учебной и внеучебной воспитательной работы, цели, задачи, формы и методы воспитания, распределяются материальные средства и оценка воспитательной работы [8, С. 24-29]. 2. Уровень институтов, где директор и заместитель директора по воспитательной работе осуществляют, контролируют процесс воспитания, а также взаимодействуют с общеуниверситетским уровнем. 3. Кафедральный, выпускающие и обеспечивающие кафедры, в лице заведующего кафедрой, преподавателей и кураторов, старост групп обеспечивают процесс воспитания. Авторы приходят к выводу, что такая структура воспитательной работы в вузе оптимальна и позволяет не только провести процесс социализации студентов, но сформировать профессионально и социально развитую личность [18, С. 161-163; 17, С. 519-532].

Во-вторых, активно рассматривается место и роль профессорско-преподаватель-

ского состава и кураторов в процессе воспитания. В целом авторы подчеркивают ведущую роль педагогов и кураторов, как в учебной, так и внеучебной воспитательной работе [2, С. 46-49; 1, С. 95-107; 3, С. 239-242]. Ученые придерживаются лично ориентированного подхода в педагогике, поэтому 1) преподаватели и кураторы в вузе — это авторитетные личности, которые своим примером в профессиональной и социальной сферах реализуют свои воспитательные функции; 2) педагог и куратор должны учитывать возрастные и личностные особенности воспитуемого, и на основе этого определять и корректировать направления, содержание и формы общения и воспитания [19, С. 24-30].

При этом исследователи отмечают необходимость подготовку педагогов и кураторов для осуществления воспитательного процесса в высшей школе. Калинина Т. В., Патрикеева Э. Г., Трухманова Е. Н. отмечают, что «в настоящее время требуется разработка образовательной программы подготовки преподавателей, занимающихся воспитательной деятельностью со студентами вуза. В рамках реализации данной программы необходимо планирование и осуществление целенаправленного развития трех основных компонентов готовности преподавателя вуза к воспитательной работе со студентами: мотивационного, методологического и технологического» [12, с. 66].

Аналогичные тенденции проявляются и в институте кураторства в вузе. Так, отмечается, что «система кураторства является одной из основных составляющих воспитательной работы вуза», позволяя осуществлять процесс социализации первокурсников, осуществляя связь между вузом и студентами, организовывая и координируя воспитательный процесс, решая образовательные и личные проблемы студентов. Однако отмечается ряд проблем, среди которых очевиден недостаточный уровень подготовки кураторов, недостаточная разработанность методических рекомендаций, отсутствие достаточного фи-

нансового стимулирования их деятельности. Решать данные проблемы предлагается организацией курсов или школ кураторов [7, с. 346], а также «подготовки кураторов к тьюторскому сопровождению образовательного процесса» [28, с. 154].

В-третьих, немаловажную роль в организации и осуществлении успешного процесса воспитания играет целостность и системность воспитательной работы, а также учет специфики вуза. Например, Соболева Е. И. отмечает, что «воспитательный процесс в современном техническом вузе должен осуществляться комплексно с применением различных форм, методов, средств, направленных на обогащение внутреннего духовного мира студентов. Комплексный подход поможет стимулировать процесс повышения степени освоения личностью нравственного опыта, культуры, ценностей, развития нравственной воли студента, его чувств и стремления к нравственному поведению как в профессиональной сфере, так и во всех иных сферах жизни» [23, с. 290].

Помимо нравственных аспектов, авторы отмечают необходимость гражданско-патриотического воспитания в техническом вузе. В этом случае также подчеркивается важность комплексного подхода, применение разнообразных форм и методов, связанных с профессиональной направленностью, личный пример преподавателя и представителей данной профессии [6, С. 146-150; 20, С. 95-103; 27, С. 210-218]. Итак, можно сказать, что подобные тенденции для технических вузов закономерны, поскольку 1. будущий инженер должен знать, понимать, любить и уважать свою Родину, так как в дальнейшем будет работать для ее блага и развития; 2. имея дело с техникой не должен забывать, что он человек, который живет в социуме и работает для его совершенствования, а не разрушения.

В-четвертых, с учетом гуманистического подхода к образованию в научной литературе активно разрабатываются новые подходы, формы и методы к воспита-

нию, которые позволят достичь максимального эффекта.

В данной сфере наметились следующие общие тенденции:

1. Применяется деятельностный подход, который включает такие компоненты, как «познавательная, ценностно-ориентационная, преобразовательная и коммуникационная» деятельность [29, с. 309]. Компетентностный подход к организации внеаудиторной воспитательной работе может включать «деятельность клубных и досуговых объединений, волонтерских организаций и студенческих отрядов» [4, с. 144].

2. Педагогические технологии, которые предлагается применять для воспитания молодежи в вузах. Например, квесты, которые позволяют «комплексно решать основные задачи: образовательные – повышение, усвоение участниками новых знаний и закрепление имеющихся; развивающие – развитие учебно-познавательных и информационно-коммуникативных качеств, повышение образовательной мотивации, формирование исследовательских навыков, развитие творческих способностей; воспитательные – формирование навыков взаимодействия в группе, а также взаимопомощи, ответственности» [11].

Развитие музейной педагогики, например, исторический парк «Россия-моя история» дает возможность «организовать внеаудиторную самостоятельную работу студентов; способствовать формированию универсальных компетенций; синхронно изучать историю мира, России и края; повысить интерес к истории у студентов технических специальностей; расширить применение активных форм обучения» [10, с. 93].

Или cinema-технология, которая «направлена на создание нового образа в сознании воспитанника посредством кинематографического произведения» [14, с. 95].

При развитии цифровизации образования активно применяются онлайн-технологии. Так, Гузнова А.В., Павлова

О.А., Литвинчук В.И. предлагают проводить единую воспитательную онлайн-лекцию по теме «День народного единства» [9, С. 216-220.]. Также в вузах разрабатывается и внедряется в учебную и воспитательную работу цифровая образовательная среда вуза. Она позволяет разрабатывать Интернет-проекты, веб-квесты, проводить научно-исследовательскую деятельность и т.д. [15, С. 182-184.].

На наш взгляд, не маловажной технологией остается и воспитание через примеры. В ходе воспитательной работы необходимо показать молодым людям героев России, которые внесли значительный вклад в создание и развитие российской цивилизации и чьими достижениями мы пользуемся по сей день [22].

Активно применяется проектная деятельность, которая позволяет организовать «активную деятельность студентов и развития их основных способностей и талантов» [26, с. 186].

Еще одной технологией является олимпиада, формирующая «чувства уважения к другой научной точке зрения, осознание смысла и возможности сосуществования различных стилей мышления в мире науки, что приводит к становлению толерантности как одной из инструментальных ценностей личности будущего выпускника вуза» [13].

Из перечисленного перечня видно, что на современном этапе в воспитательном процессе применяются инновационные подходы и технологии, которые построены на разнообразной практико-ориентированной деятельности студентов.

В-пятых, авторы считают, что воспитательная работа в вузе на всех этапах должна постоянно сопровождаться анализом ее качества и эффективности. В научной литературе данная проблема остается дискуссионной, поскольку диагностика воспитательной деятельности высшей школы сложна из-за необходимости учитывать большое количество факторов.

Вместе с тем, в настоящее время, можно проследить общие тенденции в ре-

шении данного вопроса. Авторы предлагают начинать с «входного контроля», то есть с анализа ценностных ориентаций обучающихся. С помощью тестирования выявляются ценностные основы (сильные и слабые стороны), с которыми студенты пришли в вуз. На этой базе уже можно начать корректировать дальнейший процесс воспитания. Данное анкетирование можно проводить и в ходе обучения студентов, так как позволяет выявить ценностные изменения в картине мира молодежи [3, С. 52-57].

Дальше предлагается каждый год проводить социологические опросы студентов и преподавателей о организации воспитательной работы (учебной и внеучебной) в вузе [21, С. 216-219].

На завершающем этапе предполагается обработка и систематизация данных, на основе которых предлагается совершенствование организации, хода воспитательной деятельности вуза, эффективности

форм и методов ее проведения [16, С. 208-210].

Таким образом, анализ научной литературы показал, что воспитательная работа в вузе состоит из следующих компонентов

1) четкой организационной структуры, включающей вуз в целом, институты и кафедры;

2) хорошо подготовленных, обученных и мотивированных педагогов и кураторов;

3) должна проводиться системно и комплексно, с учетом специфики вуза;

4) необходимо применять разнообразные подходы и технологии, основанные на активных формах и методах обучения;

5) требуется постоянная диагностика воспитательного процесса, чтобы не только выяснить его качество и эффективность, но и возможность корректировки, чтобы не допустить хаотичности и бесконтрольности данной деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андриенко О. А., Безенкова Т. А., Олейник Е. В. Воспитательная деятельность куратора в период адаптации студентов-первокурсников вуза // Перспективы науки и образования. 2019. №2 (38). С. 95-107.
2. Астафурова О. А., Кулагина И. И., Харламова И. И. Организация внеучебной воспитательной работы в вузе // Современное педагогическое образование. 2021. №12. С. 46-49.
3. Анализ ценностных ориентаций обучающихся технического вуза в современных социально-экономических условиях / Южакова Ю. В., Полякова Л. С., Залавина Т. Ю., Дёрина Н. В. // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2018. №5 (56). С. 52-57.
4. Башкиров С. П., Волкова О. А. Компетентный подход к организации воспитательной работы в вузе // Высшее образование в России. 2016. № 6 (202). С. 142-147.
5. Венцель В. Д., Янчий С. В., Каргаполова Е. О. Из опыта работы куратора по адаптации студентов в техническом вузе // АНИ: педагогика и психология. 2018. №1 (22). С. 239-242.
6. Володина Д. В., Юрьева Ю. С. Формирование гражданско-патриотической личности при изучении дисциплины «Иностранный язык» в техническом вузе // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2022. №11-1. С. 146-150.
7. Гатаев А. С.-А. О роли куратора в воспитательной работе вуза // Право и практика. 2019. №1. С. 343-347.
8. Габинская О. С., Дмитриева Н. В., Матвиенко В. А. Формирование универсальных компетенций обучающихся на основе концепции воспитательной работы в вузе // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2020. №2 (38). С. 24-29.
9. Гузнова А. В., Павлова О. А., Литвинчук В. И. Комплексный подход в подготовке и проведении единой онлайн-лекции // KANT. 2022. №1 (42). С. 216-220.
10. Давыдова М. Ю., Дьякова М. Г. Исторические парки «Россия - моя история» в образовательном процессе вуза // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2019. №5 (138). С. 90-94.

11. Использование образовательной технологии «квест» при организации воспитательной работы в вузе / Балаева-Тихомирова О. М., Отвалко Е. А., Кацнельсон Е. И., Соболевская А. А., Криштопенко А. А., Глинко А. В. // Проблемы педагогики. 2021. №6 (57). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-obrazovatelnoy-tehnologii-kvest-pri-organizatsii-vospitatelnoy-raboty-v-vuze> (дата обращения: 29.08.2023)
12. Калинина Т. В., Патрикеева Э. Г., Трухманова Е. Н. Готовность педагога к воспитательной работе в условиях вузовского образования // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2020. № 02 (февраль). С. 55–68.
13. Королева А. И. Олимпиада как форма учебно-воспитательной работы в вузе // Мир науки. Педагогика и психология. 2021. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/olimpiada-kak-forma-uchebno-vospitatelnoy-raboty-v-vuze> (дата обращения: 08.10.2023).
14. Кофман Е. Ю., Куленич Т. В. Киноальманах, как одна из форм внеаудиторной работы по патриотическому воспитанию обучающихся технических вузов // Символ науки. 2022. №4-1. С. 94–96.
15. Круподерова Е. П., Зайцева М. Р., Гордеева Е. А. Организация воспитательной работы в вузе с использованием цифровых инструментов // Проблемы современного педагогического образования. 2021. №71-4. С. 182-184.
16. Куршев А. Х. К вопросу об эффективности воспитательной работы в вузе // Проблемы современного педагогического образования. 2021. №70-4. С. 208-210.
17. Куликов С. П. Организация воспитательной работы и молодежной политики в Московском авиационном институте // Московский экономический журнал. 2021. №10. С. 519-532.
18. Лапшова А. В., Уракова Е. А., Семенова Д. М. Организационно-Педагогические основы управления воспитательной работой в вузе // Проблемы современного педагогического образования. 2022. №75-4. С. 161-163.
19. Молоканова Е. А. Факторы формирования способности к саморазвитию у студентов вуза // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. Тамбов, 2019. Т. 24, № 180. С. 24-30.
20. Мухина З. З., Канныкин С. В., Пивоварова Л. Н. Из опыта патриотического воспитания студентов в техническом вузе // Педагогика и просвещение. 2017. №1. С. 95-103.
21. Пирогова А. А., Филатова Е. В., Зиновьева С. А. Диагностика качества воспитательной работы в вузе // Проблемы современного педагогического образования. 2020. №69-4. С. 216-219.
22. Руппель Е. Ю. Концепция воспитательной работы вуза // Концепт. 2016. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-vospitatelnoy-raboty-vuza> (дата обращения: 29.08.2023).
23. Соболева Е. И. Формирование нравственной личности будущего инженера как проблема современного технического образования // Самарский научный вестник. 2021. Т. 10, № 3. С. 289–293.
24. Стародубцев В. А., Игна О. Н., Бельская Е. Я. Воспитательные роли кураторов и тьюторов в вузах // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2022. Вып. 5 (223). С. 148–156.
25. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р). URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=253139> (дата обращения: 11.12.2023)
26. Текина К. В. Образовательно-воспитательный потенциал проектной деятельности студентов в воспитательной работе куратора педагогического вуза // Таврический научный обозреватель. 2016. №1-3 (6). С. 182-186.
27. Трофимова И. Г., Агафонова Г. З., Никитина И. Г. О патриотическом воспитании студентов технических специальностей в процессе изучения иностранного языка // Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 2020. №2 (107). С. 210-218.
28. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 11.12.2023)
29. Чухров А. С. Деятельностный подход к воспитанию патриотизма у студентов инженерных специальностей // Мир науки, культуры, образования. № 6 (97) 2022. С. 307-309.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Andrienko O. A., Bezenkova T. A., Oleinik E. V. Educational activity of the curator during the period of adaptation of first-year university students // *Prospects of science and education*. 2019. No. 2 (38). pp. 95-107.
2. Astafurova O. A., Kulagina I. I., Kharlamova I. I. Organization of extracurricular educational work at a university // *Modern pedagogical education*. 2021. No.12. pp. 46-49.
3. Analysis of the value orientations of students of a technical university in modern socio-economic conditions / Yuzhakova Yu. V., Polyakova L. S., Zalavina T. Yu., Derina N. V. // *Bulletin of the Surgut State Pedagogical University*. 2018. No.5 (56). pp. 52-57.
4. Bashkirov S. P., Volkova O. A. Competence-based approach to the organization of educational work in higher education // *Higher education in Russia*. 2016. No. 6 (202). pp. 142-147.
5. Wenzel V. D., Yanchy S. V., Kargapolova E. O. From the work experience of a curator on student adaptation in a technical university // *ANI: pedagogy and psychology*. 2018. No.1 (22). pp. 239-242.
6. Volodina D. V., Yuryeva Y. S. Formation of a civil-patriotic personality in the study of the discipline "Foreign language" at a technical university // *International Journal of Humanities and Natural Sciences*. 2022. No. 11-1. pp. 146-150.
7. Gataev A. S.-A. O the role of the curator in the educational work of the university // *Law and practice*. 2019. No. 1. pp. 343-347.
8. Gabinskaya O. S., Dmitrieva N. V., Matvienko V. A. Formation of universal competencies of students based on the concept of educational work at a university // *Vocational education in Russia and abroad*. 2020. No. 2 (38). pp. 24-29.
9. Guznova A.V., Pavlova O. A., Litvinchuk V. I. An integrated approach to the preparation and conduct of a single online lecture // *KANT*. 2022. No. 1 (42). pp. 216-220.
10. Davydova M. Yu., Dyakova M. G. Historical parks "Russia is my story" in the educational process of the university // *Proceedings of the Volgograd State Pedagogical University*. 2019. No.5 (138). pp. 90-94.
11. The use of educational technology "quest" in the organization of educational work at the university / Balaeva-Tikhomirova O. M., Otvalko E. A., Katsnelson E. I., Sobolevskaya A. A., Krishtopenko A. A., Glinko A.V. // *Problems of pedagogy*. 2021. No.6 (57). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-obrazovatelnoy-tehnologii-kvest-pri-organizatsii-vospitatelnoy-raboty-v-vuze> (date of application: 08/29/2023)
12. Kalinina T. V., Patrikeeva E. G., Trukhmanova E. N. Teacher's readiness for educational work in conditions of university education // *Scientific and methodological electronic journal "Concept"*. 2020. No. 02 (February). pp. 55-68.
13. Koroleva A. I. Olympiad as a form of educational work at a university // *Mir nauki. Pedagogy and psychology*. 2021. No.6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/olimpiada-kak-forma-uchebno-vospitatelnoy-raboty-v-vuze> (date of request: 08.10.2023).
14. Kofman E. Yu., Kulenich T. V. Film almanac as one of the forms of extracurricular work on patriotic education of students of technical universities // *Symbol of Science*. 2022. No. 4-1. pp. 94-96.
15. Krupoderova E. P., Zaitseva M. R., Gordeeva E. A. Organization of educational work at a university using digital tools // *Problems of modern pedagogical education*. 2021. No.71-4. pp. 182-184.
16. Kurshev A. H. On the question of the effectiveness of educational work in higher education // *Problems of modern pedagogical education*. 2021. No.70-4. pp. 208-210.
17. Kulikov S. P. Organization of educational work and youth policy at the Moscow Aviation Institute // *Moscow Economic Journal*. 2021. No.10. pp. 519-532.
18. Lapshova A.V., Urakova E. A., Semenova D. M. Organizational and pedagogical foundations of educational work management in higher education // *Problems of modern pedagogical education*. 2022. No.75-4. pp. 161-163.
19. Molokanova E. A. Factors of formation of the ability to self-development among university students // *Bulletin of the Tambov University. Series: Humanities*. Tambov, 2019. Vol. 24, No. 180. pp. 24-30.
20. Mukhina Z. Z., Kannykin S. V., Pivovarova L. N. From the experience of patriotic education of students in a technical university // *Pedagogy and enlightenment*. 2017. No.1. pp. 95-103.
21. Pirogova A. A., Filatova E. V., Zinovieva S. A. Diagnostics of the quality of educational work in higher education // *Problems of modern pedagogical education*. 2020. No.69-4. pp. 216-219.

22. Ruppel E. Yu. The concept of educational work of the university // Concept. 2016. No. 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-vospitatelnoy-raboty-vuza> (date of application: 08/29/2023).
23. Soboleva E. I. Formation of the moral personality of a future engineer as a problem of modern technical education // Samara Scientific Bulletin. 2021. Vol. 10, No. 3. pp. 289-293.
24. Starodubtsev V. A., Igna O. N., Belskaya E. Ya. Educational roles of curators and tutors in universities // Bulletin of the Tomsk State Pedagogical University. 2022. Issue 5 (223). pp. 148-156.
25. Strategy for the development of education in the Russian Federation for the period up to 2025 (approved by Decree of the Government of the Russian Federation dated May 29, 2015 No. 996-r). URL: <https://normativ.kontur.ru/document?ModuleId=1&documentId=253139> (accessed date: 11.12.2023)
26. Tekina K. V. Educational and educational potential of students' project activities in the educational work of the curator of a pedagogical university // The Tauride scientific observer. 2016. No.1-3 (6). pp. 182-186.
27. Trofimova I. G., Agafonova G. Z., Nikitina I. G. On patriotic education of students of technical specialties in the process of learning a foreign language // Bulletin of the I.Ya. Yakovlev ChSPU. 2020. No.2 (107). pp. 210-218.
28. Federal Law "On Education in the Russian Federation" dated 12/29/2012 No. 273-FZ (latest edition). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (date of request: 11.12.2023)
29. Chukhrov A. S. An activity-based approach to the education of patriotism among engineering students // The world of science, culture, and education. No. 6 (97) 2022. pp. 307-309.

Для цитирования:

Черная Е.В. Воспитательная работа в вузе (обзор научной литературы) // Гуманитарный научный вестник. 2023. №12. С. 60-67. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/12/Chernaya.pdf>